

Pedro Fonseca Jorge

Argumentação e delito

Projetar teoria ou teorizar projeto.

Mais do que nunca, existe a ideia subconsciente, entre a comunidade de arquitetos e aspirantes, de que a prática do projeto constitui uma entidade separada da teorização do mesmo, com a depreciação desta última. São vários os motivos para a implementação desta ideia, e que derivam de origens díspares. A mais comum é a própria aspiração do estudante de arquitetura que “quer integrar-se num ateliê, não analisando outras hipóteses” (Cruz, p. 56). Neste campo são múltiplas as afirmações que posso citar da minha experiência enquanto estudante de licenciatura (1995-2001), em que determinado docente de teoria era desprezado “por só ter desenhado um portão na vida” ou outro de projeto por “ser um teórico”.

Mais do que ser uma constatação meramente empírica (mas crítica) de uma ideia generalizada, certos pensadores reforçam-na, referindo que o arquiteto investigador é encarado depreciativamente como se não possuísse habilidade para projetar, enquanto o professor de projeto ideal é o que possui sucesso profissional como projetista (Gänshirt, 2007, p. 7)¹.

Ética e cosmética

A dialética sentida dentro do campo académico, ou mesmo entre aqueles que lhe aspiram pertencer não se lhe resume, sendo legítimo argumentar que é fortemente alimentada por fontes exteriores que privilegiam o projeto, e mais especificamente a sua imagem ou aspeto, em detrimento do conteúdo teórico que justifica e insere a obra num

determinado espaço e tempo. A entrada da arquitetura num contexto social em que os objetos são apreciados pelo seu prestígio para além das suas qualidades intrínsecas conduziu certamente à glorificação da imagem por parte do observador, não importa se este é versado na matéria ou um ocasional observador.

Legitimar o projeto através da sua imagem é, indiretamente, desmerecer o conteúdo teórico sobre a qual a proposta foi elaborada, e por conseguinte, aprofundar o fosso supracitado entre teoria e prática. O meio de comunicação e o modo como este é elaborado são os principais responsáveis, mas não se restringem às “revistas do coração”, dado que, dentro das publicações da especialidade se assiste a uma cada vez maior aderência a estes princípios. Sem que haja necessidade de referir títulos, todos sentimos já nas nossas consultas arquitetónicas correntes que cada vez mais se dá uma maior importância à fotografia do projeto em detrimento de outros meios de leitura do mesmo: plantas, cortes alçados, reduzidos na escala ao nível da incompreensão. Estas fotografias, glamorosas porque despidas de vida corrente e decoradas com mobiliário icónico (sempre o mesmo?) funcionam como comunicação da obra a um público mais abrangente, mas falham redondamente como comunicação de arquitetura². (fig. 1)

Esterilidade e reprodução assistida

É contudo fácil culpar os “media” assumindo-nos como espectadores inocentes de um processo irreversível. Quem produz arquitetura são os arquitetos, e estes ditam os seus cânones. Pode contudo dar-se o caso

1. É... é... é fabuloso!

(e talvez se tenha dado) de que a “nossa criação” nos tenha fugido ao nosso controlo.

A arquitetura recente tem assistido a um processo depurativo que conduziu à asseptização da mesma. O Minimalismo vem-nos facilmente à memória, fonte de volumes puros e monocromáticos, facilmente replicáveis formalmente (mas não teoricamente), mas o facto é que a referida esterilidade não se refere (apenas) à simplificação: refere-se à descontextualização do objeto do seu entorno que se fez através da abolição dos sinais com que identificávamos a forma com o local³ e assim “líamos” a sua paternidade.

Refiro-me aqui àquilo que irei designar como os “elementos definidores de arte”, que, principalmente ao longo do séc. XX, foram desaparecendo das manifestações do nosso engenho. Refiro-me ao Signo, ao Significado e ao Significante, que gradualmente foram sendo abandonados (Jorge, 2012, p. 197) em prol de uma comunicação da obra mais abstrata e exclusiva. O Signo (Llorens, 1973, p. 405) foi o primeiro a desaparecer a medida que as formas se iam tornando abstratas, estranhas ao nosso reconhecimento imediato, mas mesmo assim cumprindo o seu desígnio. O Significado (Nome) permaneceu, pois a figura humana encontrava-se ainda nos quadros de Picasso e Adolf Loos depurava os elementos decorativos daquilo que permanecia uma habitação (Loos, 1908).

Somos finalmente confrontados com a mera permanência do Significante (ou Conceito) que esconde ele/aquilo numa tela em branco e por vezes obscurece o propósito real da obra de arquitetura, desejosa de se manifestar e fazer ver.

Podemos por isso argumentar que o último reduto da arte (arquitetura incluída) para se tornar legítima é a ética (Jorge, 2009, p. 14), uma vez que é a palavra, falada ou escrita, que suporta, justifica e faz compreender o que os olhos não veem ou entendem⁴. (fig. 2)

A galinha e o ovo e a galinha e o ovo e a galinha

A sujeição ao poder da imagem no domínio do ensino da arquitetura não é nova, podendo ser assimilada a processos em que existe um corte radical entre forma precedente e posterior: Walter Gropius pretendia através da Bauhaus criar uma nova mentalidade e um novo processo criativo, mas muito do seu impacto nos estudantes e profissionais se deveu ao novo estilo e aos seus clichés (Neto, p. 32)⁵.

O estudante de arquitetura, ao longo do seu percurso, é necessariamente ingénuo e impressionável, dado que é no ensino universitário que produz o seu primeiro contacto com a arquitetura, prática e teórica⁶. A separação entre estes dois contextos é por isso impossível pois criaria duas “arquiteturas” distintas, pelo que o paralelismo no seu ensino é obrigatório.

O contexto em que se insere esta afirmação possui todo o sentido para o professor/estudante de arquitetura, pois a conjuntura em que se movem é por vezes a que aceitam como “normal”. Estudos de investigadores exteriores à arquitetura identificam contudo uma especificidade no seu ensino que consideram as suas instituições aparte do protótipo académico (Medway, 2002, p. 126): o ateliê ou as aulas de projeto são uma especialidade da arquitetura, a principal

disciplina para se aprender a projetar (Mouat, 2010, p. 298). Medway, investigador no campo da linguística, baseia a sua apreciação numa investigação realizada numa escola canadiana (acerca dos cadernos de apontamentos dos estudantes de arquitetura) que assimila a outras norte-americanas e que possuem inclusive notórias similitudes com o ensino em Portugal⁷.

Esta “comunidade em particular” (Mouat, 2010, p. 297) refere por isso, com base no estudo referido, que o ensino da arquitetura se baseia em duas práticas pedagógicas opostas: por um lado os alunos produzem um trabalho altamente individualizado, através de uma relação muito próxima com os professores; por outro lado a sua avaliação é também composta por avaliadores externos (por exemplo, o regente da cadeira), onde o discurso oral possui grande peso.

É neste contexto que reintroduzimos a temática da correlação entre investigação e prática no ensino do projeto, pois a prática deste último pressupõe um discurso que permita enquadrar criticamente o seu trabalho (embora exista a postura pedagógica em que se espera que o projeto “fale por si”).

Reintroduz-se também a questão acerca da qualidade do professor de projeto baseada unicamente na sua experiência profissional em ateliê. Tal crença induziria de imediato à conclusão que o suporte crítico é desnecessário na obra. É certo que o valor destes deriva não só da sua prática mas também da sua habilidade de refletir sobre a sua mesma obra e transformar o seu conhecimento implícito em conhecimento “comunicável, verificável, passível de discussão” (Gänshirt, 2007, p. 12), mas segundo o mesmo autor (p. 16) a investigação e o desenho relacionam-se, pois ambos produzem conhecimento, mas de diferentes tipos, sendo que o desenho não pode ser substituído pela investigação.

Contudo, o desenho não é também investigação? Pode levar a atos de inovação que podem ser considerados como pesquisa meritória, mas terão mais valor como auxiliar desta (Neveu, 2007, p. 9). Neste contexto podemos argumentar que a investigação necessária ao estudante para suportar criticamente o seu trabalho pode ser obtido através das aulas teóricas que ocorrem paralelamente às aulas de projeto⁸. Neste sentido ilibamos o professor de projeto da necessidade de conhecimento adicional. Mas não nos podemos esquecer que o conhecimento teórico assim adquirido é genérico e nunca referenciado às condicionantes locais, históricas, topográficas ou sociais do problema de projeto que se apresenta ao aluno. Como tal, é imprescindível que o professor de projeto possua o substrato ideológico obtido através da investigação para guiar a investigação prática do aluno no sentido de dar resposta às questões práticas e sociais que lhe são colocadas. E, conseqüentemente, defender oralmente a forma que propõe. (fig. 3)

O umbigo

Concluimos assim que a cultura adquirida pelo desenho (ou prática projetual) não é suficiente para a formação prática de um arquiteto. E pelas questões supracitadas de ética e cosmética, no sentido em que o contexto formal e teórico de uma obra é um processo que se constrói

2. a) “Esta intervenção tenta marcar a sua contemporaneidade através do uso de sinais modernos que não se sobrepõem à construção original”; b) “Esta intervenção tenta marcar a sua contemporaneidade através do uso de sinais modernos que não se sobrepõem à construção original”; c) “Esta intervenção...”

3. Teoresenhar = teorizar + desenhar

4. Factos vs “Argumentos”

durante a elaboração do projeto, não fomentar este procedimento é alimentar a imagem da arquitetura como único propósito da mesma, substituindo-a dos seus outros valores, dado que o substrato ideológico não existe e é adicionado como um resíduo da forma destinado a impressionar o impressionável.

Um professor de projeto destituído de “outras” culturas que não a “sua”, tendenciosamente irá fazer uso dos conhecimentos e ferramentas limitadas com que trabalha na sua atividade projetual. Deste modo induzirá o aluno a uma prática que se assemelha aquela que exerce, quando outras vias existirão. O tipo de relação que se estabelece, para resultar, terá a de ser a de mestre/aprendiz, em que existe uma confiança cega do segundo nos ensinamentos do primeiro: um modelo que facilmente resulta numa espécie de “lavagem ao cérebro” (Neto, p. 38).

Multiplicar este processo é chegar ao modelo de ensino tradicional, onde os temas de projeto se sucedem ao longo dos anos, e com eles, os professores. Assumindo o(s) professor(es) de projeto como autónomo(s) da investigação, manifestar-se-ão contínuas lavagens ao cérebro°. Se no entanto o aluno adotar uma postura, ainda que saudável, de ceticismo face ao que lhe é transmitido, finalizará os seus estudos com uma aprendizagem reduzida (por falta de fontes adicionais). (fig. 4)

Sócrates (o bom)

Assim sendo, um modelo de aprendizagem próximo do ideal seria aquele que em que se produz um diálogo entre professor e estudante onde as questões e as justificações se vão sucedendo. Colocam-se questões, obtêm-se respostas, refutam-se as mesmas num processo que é comumente designado como “Método Socrático”. Neste, a abordagem ao problema (projeto) é reflexiva, pois a base da discussão é a refutação baseada no que foi afirmado pelo interlocutor e não em definições preconcebidas; por fim, o “conhecimento obtido é prático” (Neveu, 2007, p. 1).

Este tipo de prática, que é também reflexiva, é constantemente referida e elogiada no contexto do ensino, mas enquanto aplicada ao ensino da arquitetura, nomeadamente de projeto, possui vantagens adicionais que não só omitem as carências pedagógicas sentidas no ensino tradicional, como fazem por contornar o próprio “status quo” da arquitetura enquanto prática.

Como arte, a arquitetura não pode ambicionar a uma tipologia de investigação científica cujos resultados sejam inequívocos: Sócrates refuta a afirmação inicial do interlocutor, procurando prova-la errada apenas segundo determinadas premissas. O meio como a discussão se processa é horizontal, em que o professor e o aluno são colocados num plano de igualdade: a única hierarquia consiste no facto do aluno ser aquele que primeiro afirma para ser refutado.

O diálogo que se processa acerca da proposta arquitetónica sobre a mesa é exigente a nível de teoria e investigação para ambas as partes, pois exige conhecimento de diversas posturas arquitetónicas,

passadas ou presentes, para que o discurso seja fluido. Deste modo se anula a ideia de que o professor de projeto se desliga da investigação, em que esta é outra faceta da arquitetura. A única refutação para este facto consiste na postura do professor que, como um mestre, possui o desejo de influenciar ou persuadir, o que na prática é a definição de insucesso do indivíduo enquanto professor universitário (Adorno, 1970, citado por Gänshirt, 2007, p. 12). (Fig. 5)

Da parte do aluno são exploradas também as suas capacidades de argumentação, ao proceder à defesa, refutação e mesmo questionando o seu professor (colocado no mesmo plano). A este nível são exigidos aos alunos dotes de investigador, sob o risco de se tornar um espectador ou uma marioneta nas mãos de quem quer influenciar ou persuadir. A exposição do seu conhecimento é oral, pelo menos nesta fase de aprendizagem, mas prepara um contexto em que a exposição da sua defesa possa ser escrita. Segundo Mouat (2010, p. 4) o aluno não possui tempo suficiente para desenvolver as suas capacidades de escrita, dado que os breves textos que acompanham as representações gráficas apenas guiam o discurso oral do estudante e expõem características fundamentais do projeto. Este será contudo um problema relativo dado o peso da avaliação externa da proposta do aluno, auxiliada pelo seu professor, e também porque, dados os argumentos acima, a oralidade decorrente do processo de desenvolvimento do projeto valida o discurso.

Finalmente, e relativamente ao “star system” em que vivemos o aluno aprende desde o início da sua aprendizagem a construir um discurso fluido, coerente e verdadeiro que suporta a sua proposta formal dentro dos contextos e quesitos particulares a que se encontra associado. A intenção do diálogo socrático é também a de levar o interlocutor a desenvolver a sua própria racionalidade moral, resultando na sobreposição da ética sobre a apreciação imagética (cosmética).

Perfazimento

A arquitetura, enquanto confundida como mera prática projetual, induz em erro tanto o aspirante quanto o arquiteto experiente. Quem sabe fazer, faz, deixa a obra falar por si e ensina a fazer. Quem não sabe fazer, ensina a falar. Dado vivermos num momento histórico e social em que não se sabe falar ou ler, em que apenas nos deixamos extasiar pelo que vemos, cria-se um vazio teórico (e formal, que só no futuro nos daremos conta) que urge ser colmatado desde o ensino. Equiparar o desenho à investigação é assumir também o oposto, pelo que a correlação entre ambos tem de existir. A rotatividade no ensino pode ser também uma aposta, mas arrisca-se a fomentar processos de investigação superficiais, dada a variedade temática. Ensinar projeto segundo o processo acima descrito é também um ato de ética e humildade, pelo consistirá na base perfeita para uma arquitetura mais verdadeira.

5. Versão modificada do gráfico de Healey, por Roberts (2007, p. 16). Verifica-se que a “ênfase dada ao processo e aos problemas” corresponde ao modelo de ensino que aqui se defende.

1 → Inclusivamente, um estudo realizado em 2003 no Reino Unido (referido por Roberts, 2007, p. 4) aponta para o facto das práticas da teoria e do projeto serem independentes, e de que deveria haver instituições distintas para o ensino dos diferentes campos do mesmo saber. Para o candidato a estudante esta é uma solução claramente injusta, pois o desconhecimento, à partida, dos constituintes de cada temática impede-o de exercer uma escolha consciente da sua formação.

2 → Em jeito de piada, entre amigos, foi referido que o melhor amigo do arquiteto contemporâneo é o fotógrafo, pois este, para além de saber “esconder” os defeitos da obra realizada, ainda trás os seus próprios móveis com que decora a casa para a sessão fotográfica. Logicamente recolhidos posteriormente para nova sessão fotográfica numa outra obra de arquitetura.

3 → E já agora, com os seus moradores, através da sua própria mobília e objetos pessoais...

4 → Sobre este tópico será interessante ler o artigo de Will Self onde este critica fortemente os arquitetos de topo que diz ignorarem a ética em prol das suas carreiras: [http://www.bdonline.co.uk/navigation/news/top-architects-lack-principles-says-will-self/5039573.article# \[08.2012\]](http://www.bdonline.co.uk/navigation/news/top-architects-lack-principles-says-will-self/5039573.article# [08.2012])

5 → Montaner (2001, p. 13) refere que o Estilo Internacional se deveu unicamente a uma invenção sublinhada pela exposição no MoMA em 1932: escolha cuidada das obras expostas para corresponder aos cânones defendidos pelo Moderno, apresentação de fotografias apenas a preto e branco, omissão de exemplos Futuristas ou da Escola de Amsterdão, tudo para criar uma falsa homogeneidade na arquitetura europeia.

6 → Neveu (2007, p. 8) pelo contrário considera que os estudantes de arquitetura entram na faculdade com um conhecimento real da construção de um edifício e de experienciar a arquitetura, pois todos vivem em edifícios. Neste contexto questiona-se se a perceção que o futuro aluno tem do que é a arquitetura é a verdadeira.

7 → “aulas de projeto realizadas em espaços abertos “interrompido por pilares” em que os estudantes demarcam os seus postos de trabalho. As aulas decorrem em três meios-dias semanais (fora o trabalho executado extracurricularmente). Ocasionalmente o professor reúne o grupo para conselhos e instruções, mas na maior parte do tempo circula, sentando-se com cada estudante e discutindo o seu trabalho” (tradução livre).

8 → “ O principal veículo da integração da pesquisa e do ensino no currículo arquitetónico são provavelmente o ensino nas aulas de projeto, ou segundo métodos pedagogicamente mais tradicionais como seminários ou palestras” (Neveu, 2007, p. 9)

9 → No estudo realizado por Andrew Roberts (2007, p. 18), o autor afirma que na Universidade de Newcastle os estudantes tinham a perceção de que o propósito das aulas era de aprenderem acerca da investigação do professor. A Welsh School of Architecture foi a única que ofereceu aos seus estudantes liberdade na escolha da matéria da sua investigação, e mesmo as metodologias de investigação adotadas pelos mesmo não se relacionaram necessariamente com aquelas usadas pelos investigadores das escolas. A Welsh School of Architecture foi a única que ofereceu aos seus estudantes liberdade na escolha da matéria da sua investigação, e mesmo as metodologias de investigação adotadas pelos mesmo não se relacionaram necessariamente com aquelas usadas pelos investigadores das escolas.

Referências Bibliográficas

Cruz, A. (2010), *Ensino de Architectura*, Architectura21, 13. Disponível em [http://ulusofona.academia.edu/Andr%C3%A9Cruz/Papers/403325/Pratica_e_Formacao_em_Arquitettura \[08-2012\]](http://ulusofona.academia.edu/Andr%C3%A9Cruz/Papers/403325/Pratica_e_Formacao_em_Arquitettura [08-2012])

Gänshirt, C. (2007), *Tool for Ideas, an introduction to architecture design*, 2007, Basel – Boston – Berlin: Birkhäuser

Medway, P. (2002) *Fuzzy Genres and Community Identities: The case of Architecture Students' Sketchbooks*, Cresskill, New Jersey: Hampton Press, Inc. Disponível em [http://osuarchitecture.wikispaces.com/file/view/The+Rhetoric+%26+Ideology+of+Genre+Ch6+pp123-153.pdf \[08.2012\]](http://osuarchitecture.wikispaces.com/file/view/The+Rhetoric+%26+Ideology+of+Genre+Ch6+pp123-153.pdf [08.2012])

Mendonça, P. (2007), *Seminário 5º ano: O ensino da Arquitectura no contexto de Bolonha*, Académicos, Universidade do Minho, Arq./a, 42, Disponível em [http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8245/1/Mendonca_Arq_a.pdf \[08-2012\]](http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8245/1/Mendonca_Arq_a.pdf [08-2012])

Montaner, J. M. (2001), *Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Mouat, C. (2010), *The design process and its genre system as a way to recognize, evaluate, and promote the innovation*, in Spiridonidis, C., Voyatzaki, M. (Eds), *EAAE Transactions on Architectural Education*, 50. Disponível em [http://ncsu.academia.edu/ceciliamouat/Papers/1160776/THE_DESIGN_PROCESS_AND_ITS_GENRE_SYSTEM_AS_A_WAY_TO_RECOGNIZE_EVALUATE_AND_PROMOTE_THE_INNOVATION \[08.2012\]](http://ncsu.academia.edu/ceciliamouat/Papers/1160776/THE_DESIGN_PROCESS_AND_ITS_GENRE_SYSTEM_AS_A_WAY_TO_RECOGNIZE_EVALUATE_AND_PROMOTE_THE_INNOVATION [08.2012])

Neto, M. J. P., *O ensino da Architectura e a formação do arquitecto*, Disponível em [http://recil.grupulusofona.pt/bitstream/handle/10437/380/arq_ensino_maria_neto.pdf?sequence=1 \[07.2012\]](http://recil.grupulusofona.pt/bitstream/handle/10437/380/arq_ensino_maria_neto.pdf?sequence=1 [07.2012])

Neveu, M. J. (2010), *Educating the Ethical Practitioner*, at the Reconciling Poetics and Ethics Conference, Montréal, PQ, Canada: Canadian Center for Architecture. Disponível em [http://www.arch.calpoly.edu/research/documents/research-0708/Neveu_01_0708.pdf \[07.2012\]](http://www.arch.calpoly.edu/research/documents/research-0708/Neveu_01_0708.pdf [07.2012])

Roberts, A. (2007), *The link between research and teaching in Architecture*, *Journal for education in the built environment*, (2), 2. Disponível em [http://cebe.cf.ac.uk/jebe/pdf/AndrewRoberts2\(2\).pdf \[07.2012\]](http://cebe.cf.ac.uk/jebe/pdf/AndrewRoberts2(2).pdf [07.2012])